

УДК 618.19–006.6–07 + 618.19–006.6: 615.28: 616–005.6–08–039.71
DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7188213>

**ДИНАМІКА ПАТОФІЗІОЛОГІЧНИХ ЗМІН СИСТЕМИ
ГЕМОСТАЗУ НА ОСНОВНИХ ЕТАПАХ ЛІКУВАННЯ РАКУ
МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ**

**Полясний В.О., Савицький І.В., Казарновський М.О., Руснак С.В.,
Москаленко О.М.**

НКП «Одеський обласний онкологічний диспансер» ООР

**ДИНАМИКА ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА НА ОСНОВНЫХ ЭТАПАХ ЛЕЧЕНИЯ
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ**

**Полясний В.А., Савицкий И.В., Казарновский М.А., Руснак С.В.,
Москаленко А.М.**

НКП «Одесский областной онкологический диспансер» ООР

**DYNAMICS OF PATHOPHYSIOLOGY CHANGES IN THE
HEMOSTASIS SYSTEM AT THE MAIN STAGES OF BREAST
CANCER TREATMENT**

**Polyasnyi V.O., Savytskyi I.V., Kazarnovskyi M.O., Rusnak S.V.,
Moskalenko O.M.**

NCP "Odessa Regional Oncology Center" OOR

Summary/Резюме

It has been shown that patients with breast cancer have hemostasis disorders with hypercoagulation phenomena. During the treatment of breast cancer by the main methods, hemostasis system disorders occur. The role of vascular endothelium in the mechanisms of hemostasis system disorders is insufficiently studied, and there is no data in the literature regarding the leading mechanism of hemostasis disorders in breast cancer and at the stages of treatment. Indicators that allow predicting violations of hemostasis in the postoperative period and at the stages of chemotherapy and radiation therapy have not been determined, and there is no pathogenetic justification for ways to improve the prevention of violations in patients with breast cancer. These problems need to be solved immediately.

Key words: *breast cancer, vascular endothelium, hypercoagulation*

Показано, що у хворих на рак молочної залози спостерігаються порушення гемостазу з явищами гіперкоагуляції. При лікуванні раку молочної залози основними методами виникають порушення системи гемостазу. Недостатньо вивчена роль ендотелію судин у механізмах порушень системи гемостазу, а в літературі відсутні дані щодо провідного механізму порушень гемостазу при раку молочної залози та на етапах лікування. Не визначені показники, що дозволяють прогнозувати порушення гемостазу в післяопераційний період та на етапах хіміотерапії та променевої терапії, не має патогенетичного обґрунтування шляхів покращення профілактики порушень у хворих на рак молочної залози. Ці проблеми потребують негайного

вирішення.

Ключові слова: рак молочної залози, ендотелій судин, гіперкоагуляція

Показано, что у больных раком молочной железы наблюдаются нарушения гемостаза с явлениями гиперкоагуляции. При лечении рака молочной железы основными методами возникают нарушения гемостаза. Недостаточно изучена роль эндотелия сосудов в механизмах нарушений системы гемостаза, а в литературе отсутствуют данные о ведущем механизме нарушений гемостаза при раке молочной железы и на этапах лечения. Не определены показатели, позволяющие прогнозировать нарушения гемостаза в послеоперационный период и на этапах химиотерапии и лучевой терапии, нет патогенетического обоснования путей улучшения профилактики нарушений у больных раком молочной железы. Эти проблемы нуждаются в немедленном решении.

Ключевые слова: рак молочной железы, эндотелий сосудов, гиперкоагуляция

Актуальність

Епідеміологічно рак молочної залози не втрачає своєї актуальності. Ця патологія знаходиться на першому місці серед пухлин жіночого населення України. Навіть в США в 2020 році було зафіксовано 276 480 первинних випадків. А померлих де у 2020 році було 42 170 осіб [1,2].

Якщо подивитися на проблему з епідеміологічної сторони, то на світовому рівні в 2020 році було діагностовано первинних 2,3 млн випадків. При чому зареєстровано близько 685 000 випадків смерті від раку молочної залози. По Україні цей показник становив у 2020 році 60,3 випадки на 100 000 населення. При чому в найближчій перспективі спостерігається підвищення кількості первинних показників. Летальність в Україні становить 25,1 випадки на 100 000 населення, що є 5,99 % від загальної смертності населення у 2020 році [3,4].

Як відомо будь-який онкологічний процес впливає на згортальну систему крові, причому варіанти впливу можуть бути різними. Також слід підкреслити, що хірургічні, хіміотерапевтичні та гормональні методи лікування також можуть збільшувати інтенсивність змін

згортальної системи крові з різними її варіаціями [5].

В свою чергу патологічні зміни цієї системи можуть ускладнювати перебіг захворювання та зменшувати результати лікування таких хворих. В деяких випадках патологічні зміни зі сторони згортальної системи крові можуть виступати причиною смерті або інвалідизації хворого. Цими ускладненнями можуть виступати тромбози або кровотечі [6].

Мета роботи — проаналізувати основні ланки патогенезу зміни згортальної системи крові на етапах до лікування, після хірургічного втручання, хіміотерапії та гормональної терапії при раку молочної залози.

Матеріали та методи

В статті виконано ретроспективний огляд літератури за останні 5 років по ключовим словам “гемостаз”, “рак молочної залози”.

Завдання

1. Проаналізувати основні етапи патогенезу гемостазу на фоні канцерогенезу молочної залози.
2. Визначити основні етапи патогенезу після оперативного втручання при раку молочної залози.

3. Проаналізувати основні етапи патогенезу після хіміотерапії при раку молочної залози.

Результати

Види лікування раку молочної залози

Лікування раку молочної залози характеризується багатьма методами. Види методів та їх поєднання залежить від багатьох факторів. А саме: клінічна стадія раку, вік, наявність супутніх захворювань, первинна чи вторинна стадія раку та інші.

В Україні існує ціла система онкологічної служби, яка займається скринінгом, діагностикою та лікуванням таких пацієнтів. Сітка онкологічної служби широко розповсюджена на всіх етапах надання медичної допомоги.

Велику роль відіграють скринінгові методи, які застосовуються в Україні. Ці методи розповсюджені переважно на первинних та вторинних ланках надання медичної допомоги. А це в першу чергу регулярне ультразвукове дослідження молочних залоз у жінок до 35 років, а в старших проведення мамографічних досліджень.

Коротко продемонструємо організацію допомоги таким пацієнтам задля розуміння важливості піднятої теми досліджень у цілому. На первинних етапах діагностики жінки звертаються з новоутвореннями молочних залоз до лікарів первинної медичної допомоги по консультацію. Ціль первинної ланки сформулювати первинний діагноз новоутворення та провести інструментальні та лабораторні скринінгові методи дослідження. Також перенаправлення такої хворої на вторинну ланку до гінеколога для підтвердження або спростування основного діагнозу. В подальшому на вторинному етапі діагностувати всі супутні захворювання, в тому числі і порушення зі сторони системи гемостазу.

В подальшому хвора направляється

на третинний етап діагностики задля визначення характеру пухлини. При підтвердження злоякісності пухлини починається етап клінічного студіювання.

Після встановлення клінічної групи пацієнту обирається види лікування. Ці види поділяються на три групи.

1. Хірургічний,
2. Хіміотерапевтичний,
3. Гормональний.

Перший вид являється ключовим. Завдання даного методу полягає у видалення пухлини в межах здорових тканин та лімфодесекції сторожових лімфатичних вузлів.

Другий вид направлений на цитостатичну дію метастазів пухлини. Її види можуть бути: адьювантна та не адьювантна. Тобто, перед оперативним втручанням та після оперативного втручання.

Третій вид покликаний на профілактику рецидиву пухлини, особливо гормонзалежної. Також деякі дані приводять, що цей вид терапії може профілакувати пухлини яєчника в майбутньому [7].

Сучасні уявлення природи системи гемостазу

На підставі численних експериментальних та клінічних досліджень вважається, що система гемостазу в організмі представлена двома діаметрично різними системами. А саме, згортальною та протизгортальною системами. При чому згортальна система крові в будь-який момент знаходиться в активному стані на молекулярному рівні. При чому інші фактори згортальної системи крові знаходяться в неактивних формах. Протизгортальна система крові як би є контролюючою системою згортальної системи. Слід зауважити, що останні дослідження в основному направлені на вивчення функціонування згортальної системи. Є багато прогалин які не вивчені і до сьогодні.

В свою чергу згортальна система крові поділяється на каскадний механізм та судинно-тромбоцитарну ланку. При чому по сьогоднішнім уявленням спочатку активується каскадний механізм, а далі судинно-тромбоцитарна ланка. Цікавий факт є той, що протизгорталь-

на система крові до активації згортальної системи є ніби "повідком", тобто, утримує в неактивному стані згортання крові. При патології якимось чином протизгортальна система крові не дає генералізуватися активації згортальної системи на всьому протязі судин. А далі

Рис.1. Система гемостазу та методи діагностики [8].

саме протизгортальна система крові починає ретракцію кров'яного згустка в місці травми. Ці механізми достименно ще не є вивченими. На рис. 1 продемонстрований основний механізм згортальної системи.

Протизгортальна система практично на кожному етапі може сприяти перериванню ланцюга. Фактори згортальної та протизгортальної системи утворюються в печінці, ендотелії судин. Останнім часом багато уваги приділяється факторам адгезії та активації тромбоцитів. Це питання є відкритим, адже ці фактори не завжди відносяться до класичного розуміння гемостазу. Проте при їх дефіциті не буде реалізовуватися гемостаз як такий. Або навпаки при гіперстимуляції буде прслідковуватися тромбоутворення без активації каскадного механізму в плазмі крові.

З даного заключення можна судити про два взаємо різних ускладнення при порушенні системи гемостазу. Тобто, гіперкоагуляцію та гіпокоагуляцію. Гіперкоагуляція в клінічній практиці представлена тромбозами та стадією гіперкоагуляції при ДВЗ-синдромі. Гіпокоагуляція у свою чергу представлена коагулопатичними кровотечами, гіпокоагуляційними стадіями ДВЗ-синдрому. Хоча з клінічних симптомів тромбоцитопатії можна також віднести до гіпокоагуляції [8].

Вплив канцерогенезу на згортальну систему крові: Численні клінічні та експериментальні дослідження вказують на прямий вплив канцерогенезу на систему гемостазу. При чому вище ми зазначили, що фізіологію цієї системи до кінця не вивчено. Багатьох дослідників напевно на цей крок штовхає велика кількість ускладнень зі сторони цієї системи. Тому як наслідок йде активне вивчення цих суміжних питань.

Для прикладу багато онкологічних хворих страждають тромбоемболічними

ускладненнями та профузними кровотечами. На перший план завжди виходять гемобластози. Субстратом яких клітин не має великої різниці. Також цей вид онкопатології навіть має специфічну клінічну ознаку у вигляді кровотеч.

В подальшому звичайно можливо згадати всі злоякісні пухлини які також в період розпаду або некротичних змін супроводжуються кровотечами. Це пояснюється перфорацією анатомічних судин або власних судин.

Але кровотечі мають більше локальний характер. Якщо ж генералізовано розглядати зміни зі сторони системи гемостазу при канцерогенезі то тут літературні дані зазначають в більшості випадків гіперкоагулятивні зміни в організмі.

Пояснень цьому зазначається велика кількість. На перше місце по частоті цитування наводяться дані стосовно того, що гіперкоагуляція спровокована змінами на рівні судинно-тромбоцитного гемостазу. Навіть висувається теорія, що на етапі метастазування, метастатичний ембол виділяє активні речовини агрегації тромбоцитів, який в подальшому формує метастатично-тромботичний ембол в просвіті судини. Прихильники цієї теорії пояснюють це тим, що злоякісні пухлини в такому вигляді можуть маскуватися від імунної системи при іміграції їх від первинної пухлини.

Наступною причиною є пошкодження ендотелію судин в місці інтравазалії пухлини. А далі контакт плазми крові з базальною мембраною, що у свою чергу запускає один з складових триади Вірхова [9].

Етапи патогенезу після оперативного втручання. Види оперативного втручання при раку молочної залози можуть бути різноманітними та залежать від клінічної стадії. Основними етапами є видалення пухлини в межах здорових тканин та по анатомічних принци-

Рис. 2. Механізм гіперкоагуляції після оперативного втручання.

пах. Іншим етапом є завжди лімфодисекція.

В літературних джерелах багато уваги приділяється саме оперативним прийомам та оперативним доступам при хірургічному лікуванні. Звичайно це пояснюється важливістю методу в лікуванні патології. Проте ми стараємося зараз акцентувати увагу на змінах згортальної та протизгортальних систем крові при хірургічному лікуванні.

Патогенетичні механізми в літературі мало пояснюються. Вказується факт наявності гіперкоагуляції після оперативного втручання. А етапи патогенезу мало розкриваються.

Слід підкреслити, що під час оперативного прийому відбувається механічна травматизація судин різного калібру та виду. Це з однієї сторони дає нам можливість судити про підвищення активності внутрішнього шляху активації та зовнішнього. Тому як відбувається механічне пошкодження ендотелію судин в рані та потрапляння тканинного тромбoplastину з навколишніх тканин (Мал.

2).

Тому цілеспрямовано таким хворим є призначення прямих антикоагулянтів у після операційному періоді. Хоча перед оперативним втручанням заздалегідь потрібно хворим навпаки відмінити будь-які антикоагулянти. Тому як під час оперативного втручання буде спостерігатися більший розмір крововтрати.

Вираженість гіперкоагуляції буде напряду залежити від об'єму оперативного втручання та розміру післяопераційної рани. Тобто, при більш радикальніших оперативних втручаннях ризик тромбоемболічних ускладнень значно менший аніж при органозберігаючих прийомах. Також, при застосуванні малоінвазивних оперативних тактик ризику гіперкоагулятивних ускладнень менший у порівнянні з класичними методами [10].

Етапи патогенезу після хіміотерапевтичного лікування. Будь-який хіміотерапевтичний протокол включає в себе призначення цитостатичних препаратів.

Тобто, препарати які пригнічують мітоз та мейоз в клітинах та можуть у свою чергу викликати пошкодження клітин. Види пошкодження клітин залежить від фармакодинаміки препарату.

На рис. 3 представлено механізм гіперкоагуляції після хіміотерапії. Представлені основні ланки патогенезу, які наведені в літературних джерелах. Можливі і інші механізми гіперкоагуляції, але по частоті це домінуючий механізм. Підкреслюємо важливість

Рис. 3. Механізм гіперкоагуляції після хіміотерапії

саме такої схеми задля корекції ендотеліальної дисфункції та курсах хіміотерапії.

Інші механізми гіперкоагуляції також можуть бути присутніми. Вони у свою чергу підвищують рівень гіперкоагуляції. Також потрібно згадати, що у порівнянні з хірургічним лікуванням утворення тромбоемболів переважно буде локалізованим, але тут можливо і варіанти утворення тромбоемболів у будь-якому анатомічному місці.

Також приводяться дані стосовно гіпокоагуляції після хіміотерапії. Але по частоті частіше зустрічається напруженість згортальної системи крові, аніж індукція.

Гіпокоагуляція зустрічається при виникненні печінкової недостатності або при злоякісних новоутвореннях печінки. Також в дуже рідких випадках може зустрічатися коагулопатія потріблення [11].

В ході огляду вивчення постановки проблеми, для подальшого дослідження, ми дійшли **висновків**:

1. У хворих на рак молочної залози спостерігаються порушення гемостазу з явищами гіперкоагуляції.
2. При лікуванні раку молочної залози основними методами виникають порушення системи гемостазу
3. В літературі відсутні дані щодо провідного механізму порушень гемостазу при раку молочної залози та на етапах лікування.
4. Недостатньо вивчена роль ендотелію судин у механізмах порушень системи гемостазу.
5. Не визначені показники, що дозволяють прогнозувати порушення гемостазу в післяопераційний період та на етапах хіміотерапії та променевої терапії.
6. Відповідно не має патогенетичного

обґрунтування шляхів покращення профілактики порушень у хворих на рак молочної залози.

Література

1. Шертаева А.Б., Сихымбаев М.Д., Махатова Б.Г. Эпидемиологические аспекты рака молочной железы // Вестник КазНМУ. — 2020. — №2. — С. 572 — 575.
2. Tamm, T., Oleinik, G., Prokopyuk, O., Sadchykova, M., & Vinnik, Y. (2020). Features of pathogenesis and treatment of breast cancer in the works of modern oncologists. ScienceRise: Medical Science, (3 (36)), 13–19. <https://doi.org/10.15587/2519-4798.2020.204109>.
3. Шевченко А. И. Эпидемиология рака грудной железы в Запорожской области за период с 2011 по 2016 год / А. И. Шевченко, Е. Н. Левик, А. С. Алещенко // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. — 2018. — Т. 11, № 2. — С. 220-224.
4. Рак в Украине, 2015-2016 // Бюл. нац. канцерреестра Украины. — Киев, 2017. — № 18.
5. Питання тромбозогеморагічних ускладнень у хворих на рак ендометрію: що нового? /Тарабрін О. О, Бобирь А. Л, Босенко К. В., Дузенко О. О. // Медицина неотложных состояний. — 2018. — № 4 (91).- С. 57 — 60.
6. Carrier M et al. Apixaban to prevent venous thromboembolism in patients with cancer. N Engl J Med 2018 Dec 4; [e-pub]. (<https://doi.org/10.1056/NEJMoa1814468>).
7. Каприн, А.Д., Рожкова, Н.И. //Маммология. Национальное руководство.– М.: ГЭ-ОТАР-Медиа, 2016. — 496 с.
8. Баркаган З.С., Момот А.П. Диагностика и контролируемая терапия нарушений гемостаза. — М.: Ньюдиамед, 2001. — 296 с.
9. Об изменениях в системе гемостаза у онкобольных / О. В. Лукьянчук, А.М. Москаленко, А. И. Гоженко //Актуальні проблеми транспортної медицини. — 2019. №1 (55).- С.137 — 143.
10. Мазаева, Б.А. Выбор реконструктивно-пластических вмешательств у пациенток при раке молочной железы / Б.А. Мазаева, О.Э. Карпов // Вестник Национального медико-хирургического центра им.

- Н.И. Пирогова. — 2018. — Т. 13, № 1. — С. 139-143.
11. Obermeier H.L., Riedl J., Ay C., Koder S., Quehenberger P., Bartsch R. et al. The role of ADAMTS-13 and von Willebrand factor in cancer patients: Results from the Vienna Cancer and Thrombosis Study. *Res Pract Thromb Haemost.* 2019; 3 (3): 503–514. <https://doi.org/10.1002/rth2.12197>.
- References**
1. Shertaeva A.B., Sihymbaev M.D., Makhatova B.G. Epidemiological aspects of breast cancer // *Bulletin of KazNMU.* - 2020. - No. 2. - S. 572 - 575.
2. Tamm, T., Oleinik, G., Prokopyuk, O., Sadchykova, M., & Vinnik, Y. (2020). Features of pathogenesis and treatment of breast cancer in the works of modern oncologists. *ScienceRise: Medical Science*, (3(36), 13–19. <https://doi.org/10.15587/2519-4798.2020.204109>.
3. Shevchenko A. I. Epidemiology of breast cancer in the Zaporozhye region for the period from 2011 to 2016 / A. I. Shevchenko, E. N. Levik, A. S. Aleshchenko // *Actual nutrition of pharmaceutical and medical science and practice.* - 2018. - V. 11, No. 2. - S. 220-224.
4. *Cancer in Ukraine, 2015-2016* // *Bull. nat. chancery of Ukraine.* - Kyiv, 2017. - No. 18.
5. The issue of thrombohemorrhagic complications in patients with endometrial cancer: what's new? / Tarabrin O. O., Bobir A. L., Bosenko K. V., Duzenko O. O. // *Medicine of non-urgent medical conditions.* — 2018. — No. 4 (91). - P. 57 — 60.
6. Carrier M et al. Apixaban to prevent venous thromboembolism in patients with cancer. *N Engl J Med* 2018 Dec 4; [e-pub]. (<https://doi.org/10.1056/NEJMoa1814468>).
7. Kaprin, A.D., Rozhkova, N.I. // *Mammalogy. National leadership.* - M.: GEOTAR-Media, 2016. - 496 p.
8. Barkagan Z.S., Momot A.P. Diagnosis and controlled therapy of hemostasis disorders. — M.: Nyudiamed, 2001. — 296 p.
9. On changes in the hemostasis system in cancer patients / O. V. Lukyanchuk, A. M. Moskalenko, A. I. Gozhenko // *Actual problems of transport medicine.* - 2019. No. 1 (55). - P. 137 - 143.
10. Mazaeva, B.A. The choice of reconstructive plastic interventions in patients with breast cancer / B.A. Mazaeva, O.E. Karpov // *Bulletin of the National Medical and Surgical Center.* N.I. Pirogov. - 2018. - V. 13, No. 1. - S. 139-143.
11. Obermeier H.L., Riedl J., Ay C., Koder S., Quehenberger P., Bartsch R. et al. The role of ADAMTS-13 and von Willebrand factor in cancer patients: Results from the Vienna Cancer and Thrombosis Study. *Res Pract Thromb Haemost.* 2019; 3(3): 503–514. <https://doi.org/10.1002/rth2.12197>.

*Впервые поступила в редакцию 06.07.2022 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*